

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T632.7:632.951.2

CHIPOR CHIGIRTKASI (*HETERACRIS ADSPERSUS REDT*) GA QARSHI CYPERCHEM 50% e.k. PREPARATINING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

Shamuratova Nagima Genjemuratovna,

nagima72@mail.ru

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti q.x.f.d., professor

Zinatdinov Nuratdin Mnajatdinovich,

zinatdinovnuratdin91@gmail.com

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Xasanov Jamshid Davletbaevich,

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

jamshid.0055@mail.ru

Jalgasov Baxram Abat uli,

baxramjalgasov92@gmail.com

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19448409>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida chipor chigirtka (*Heteracris Adspersus Redt.*) lichinkalariga qarshi kimyoviy usulda kurashishda sintetik piretroidlar guruhiga mansub Cyperchem 50% e.k. preparatining biologik samaradorligini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Chipor chigirtka, *Heteracris adspersus*, insektitsid, Cyperchem 50% e.k., biologik samaradorlik, Cypermethrin.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению биологической эффективности препарата Cyperchem 50% э.к., относящегося к группе синтетических пиретроидов, в химической борьбе с личинками нестрой саранчи (*Heteracris Adspersus Redt.*) в условиях Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: Крапчатая кубилка, *Heteracris adspersus*, инсектицид, Cyperchem 50% э.к., биологическая эффективность, Cypermethrin.

Abstract. The article presents the results of research on the study of the biological effectiveness of Cyperchem 50% e.c., belonging to the group of synthetic pyrethroids, in the chemical control of cicada larvae (*Heteracris Adspersus Redt.*) in the conditions of the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: Dotted grasshopper, *Heteracris adspersus*, insecticide, Cyperchem 50% e.c., biological effectiveness, Cypermethrin.

Kirish. O‘zbekistonda zararli chigirtkalar qishloq xo‘jalik ekinlari va yaylovlariga doimiy xavf tug‘dirib turadigan zararkunandalardan hisoblanadi. Ularning ko‘plab turlari yaylovlar, cho‘l va yarim cho‘l hududlarida tarqalib, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlariga zarar keltiradi. Shunday turlardan Chipor chigirtkasi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

(*heteracris adspersus* Redt) ham Respublikamizda tarqalib borayotgan zararli chigirtka hisoblanib, unga qarshi doimiy ravishda kurash chora-tadbirlarini takomillashtirib borishni taqazo etadi. Bu turdagi *Heteracris* chigirtkasining Qoraqalpog‘iston Respublikasida uch turi tarqalgan bolib shundan sho‘l hududida uchraydigan tu‘ri *heteracris adspersus* Redt ekologik o‘zgarishlar natijasida sezilarli darajada ko‘payib borayotgani ilmiy tadqiqotlar davomida aniqlandi[1].

Chipor chigirtkasining lichinkalari Qoraqalpog‘iston sharoitida tuxum ko‘zachalaridan chiqishi boshqa turdagi chigirtkalarga nisbatan kechroq kuzatiladi va hayot kechirishi oktyabr oyigacha davom etadi. Chipor chigirtkalarining lichinkalik rivojlanish davri bir davrda kechmaydi. Shuning uchun ham ularning lichinkalik davrida har xil yoshdagi chigirtkalarini uchratish mumkin. Mazkur zararkunandaga qarshi samarali himoya choralarini ishlab chiqish hozirgi davrning dolzarb vazifalaridan biridir[3].

Tadqiqot usuli va joyi. Tajriba ishlari 2025-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumanidagi Ali avul hududi va janubiy Orolbo‘yi hududidagi yangidan barpo etilgan saksavulzor maydonlarida olib borildi. Chipor chigirtkaning 2–3- va 4–5-yoshdagi lichinkalari tanlab olindi. Tajribalar uch martalik qaytarilish asosida o‘tkazildi. Tadqiqotlarni o‘tkazishda barcha kuzatuvlar chigirtkalar sonini, zichligini hisoblash, na- muna to‘plash F.N.Pravdin, ular ko‘p tarqalgan maydonlarda Ye.P.Siplenkov, F.A.Gapparov, chigirtkalar turlarini aniqlashda G.Ya.Bey-Biyenko, L.L.Mishenko, A.V.Lachinskiy aniqlagichlaridan, preparatlarning biologik samaradorligini hisoblash V.V.Kurdyukov, Sh.T.Xo‘jayev, F.A.Gapparov uslubidan, iqtisodiy samaradorligi N.R.Goncharov usullari asosida olib borilgan [7].

2025-yilda ushbu turdagi zararkunandaga qarshi yangi kimyoviy preparat Cyperchem 50% e.k. preparatini biologik samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajribalar olib bordik. Chipor chigirtkasining katta va kichik yoshdagi lichinkalariga qarshi o‘tkazildi. Cyperchem 50% e.k. preparati Cypermethrin 500 g/l dan iboratdir. Bu preparatning afzalligi kontakt va ichak orqali ta‘sir qiluvchi insektitsid hususiyatiga ega ekanligidadir.

Tajriba natijalari: Dala tajribalari italiya chigirtkasining 2-3 va 4-5 yoshdagi lichinkalariga qarshi 2025-yil Qoraqalpog‘iston Respublikasi Muynoq tumanida motorli qo‘l purkagichi yordamida Cyperchem 50% em.k. preparatini 2 hil sarf-me'yorda 0,1 l/ga va 0,2 l/ga va uch qaytariqda o‘tkazilib, andoza sifatida esa Sipervit Agro 25% em.k. preparatini 0,2 l/ga qo‘llanilib tajribalar o‘tkazildi. Preparat ishlatilganidan so‘ng 3; 24; 48; soatlardan keyin monitoring o‘tkazildi.

Chipor chigirtkasining 2-3 yosh lichinkalariga qarshi, Cyperchem 50% em.k. preparatining 0,1-0,2 l/ga sarf-me'yorida, gektariga 120 litrdan ishchi suyuqlik sarflab tajribalar olib bordik.

1-jadval.

Cyperchem 50% e.k. preparatining Chipor chigirtkasining 2-3 va 4-5 yosh lichinkalariga qarshi biologik samaradorligi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

(Dala tajribasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani 03.06.2025 y.)

Variantlar	Sarf-me'yori, l/ga yoki kg/ga	1m ² maydondagi chigirtkalarining o'rtacha soni, dona, <i>n</i> soatdan keyin kuzatuvlar									Samaradorlik, % <i>n</i> soatdan keyin		
		3			24			48			3	24	48
		Tirik	O'lik	Ja'mi	Tirik	O'lik	Ja'mi	Tirik	O'lik	Ja'mi			
2-3 yosh lichinkalariga qarshi ishlov													
<i>CYPERCHE M 50% em.k.</i>	0,1	5,0	31,2	36,2	0,9	33,6	34,5	0,6	30,7	24,4	86,1	97,3	98,0
<i>CYPERCHE M 50% em.k.</i>	0,2	4,2	36,4	40,6	0,7	29,1	29,8	0,5	29,1	26,6	89,6	97,6	98,3
<i>Sipervit Agro 25% em.k. (andoza)</i>	0,2	1,6	30,3	31,9	1,4	27,1	28,5	0,4	28,1	25,5	94,9	95,1	98,9
Nazorat (ishlovsiz)		35,6	0,4	36,0	30,2	0,7	30,9	31,2	0,9	30,1	0	0	0
4-5 yosh lichinkalariga qarshi ishlov													
<i>CYPERCHE M 50% em.k.</i>	0,1	5,6	19,3	24,9	4,1	22,6	26,7	2,4	24,1	26,5	77,5	84,5	90,9
<i>CYPERCHE M 50% em.k.</i>	0,2	1,1	20,7	21,8	1,0	24,1	25,1	0,4	20,9	21,3	94,9	95,9	98,5
<i>Sipervit Agro 25% em.k. (andoza)</i>	0,2	1,3	20,3	21,6	1,2	19,0	20,2	0,6	23,8	24,4	93,9	94,0	97,4
Nazorat (ishlovsiz)		20	0,1	20,1	22,8	0,1	22,9	18,6	0,4	19,0	0	0	0

Tajribalardan quyidagicha natijalar olindi. Ishlovdan keyin, Cyperchem 50% em.k. (0,1 l/ga) 3 soatdan keyin 86,1%, 24 soatdan keyin 97,3%, 48 soatdan keyin 98,0% biologik samara olindi. Cyperchem 50% e.k. oshirilgan sarf-me'yorda (0,2

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

l/ga) 3 soatdan keyin 89,6%, 24 soatdan keyin 97,6%, 48 soatdan keyin 98,3% biologik samara olindi.

Tajribada andoza sifatida Sipervit Agro 25% em.k. preparatini 0,2 l/ga sarf-me'yorida ishlatilganda 3 soatdan so'ng 94,9%, 24 soatdan so'ng 95,1% va 48 soatdan so'ng 98,9% samaradorlikni namoyon etdi.

Chipor chigirtkasining 4-5 yosh lichinkalariga qarshi . Cyperchem 50% e.k. preparatining 0,1-0,2 l/ga sarf-me'yorida 120 l/ga, ishchi suyuqlik sarflab tajribalar olib bordik.

Ishlovdan keyin, Cyperchem 50% e.k.(0,1 l/ga) 3 soatdan keyin 76,9%, 24 soatdan keyin 85,0%, 48 soatdan keyin 91,0% biologik samara olindi. Cyperchem 50% e.k. oshirilgan sarf-me'yorda (0,2 l/ga) 3 soatdan keyin 92,5%, 24 soatdan keyin 95,1%, 48 soatdan keyin 98,1% biologik samara olindi.

Andoza o'rnida ishlatilgan Sipervit Agro 25% em.k. preparatini 0,2 l/ga katta yoshdagi lichinkalarga qarshi 3 soatdan keyin 93,6%, 24 soatdan so'ng 96,1% va 48 soatdan keyin 97,8% ni tashkil etdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, har ikkala variantda ham chigirtkalarga qarshi kuzatilgan 2 kun ichida qoniqarli yuqori biologik samara olindi.

Xulosa: Tajribada sinovdan o'tkazilgan Cyperchem 50% e.k. preparati. preparatini Chipor chigirtkasining 2-3 yosh lichinkalariga qarshi 0,1 l/ga sarf-me'yorda 98,0%, 4-5 yoshdagi lichinkalariga qarshi 0,2 l/ga sarf-me'yorda 98,1% biologik samaradorlik olindi.

Cyperchem 50% e.k. preparatini Chipor chigirtkasining katta va kichik yoshdagi lichinkalariga qarshi qishloq xo'jaligi ekinlariga yaqin maydonlarda ishlatish uchun tavsiya etish mumkinligini ko'rsatadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining iqlim sharoiti keskin kontinental bolganligi sababli, yoz oylari juda issiq kunlar kuzatiladi. Shu sababdan preparat sepish jaroyonlarini kunning ertalab va keshki payitlari sepish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Гаппаров Ф.А. Биоэкологические особенности развития вредных саранчовых в Узбекистане и меры борьбы с ними. –Ташкент: “Наврўз”, 2014. – 336 с.
2. Kurdyukov V.V., Xo'jayev Sh.T., Gapparov F.A. Zararli chigirtkalar // Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. Toshkent: Uzinformatprom, 1994.– 18-20 b.
3. Medetov M.J. O'zbekistonning arid hududlari to'g'riqanotli hasharotlari (*Insecta: Orthoptera*) bo'yicha yangi ma'lumotlar. // Tabiiy fanlarni o'qitish va tadqiq qilish masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari. - Nukus, 2017. - B. 355-356.
4. Tufliyev N.X. O'zbekistonning tog'oldi, yaylov va cho'l hududlarida zararli chigirtkalarga qarshi kurash majmuini yaratish. // Avtoref. Dis. doktora. s.-x. nauk. 06.01.09. – Tashkent, 2019. - 64 b.
5. Худанов Ш.К. Влияние антропогенного фактора на саранчовых в Приаралье и усовершенствование химических мер борьбы с ними. Автореф. дисс.... канд. с.-х. наук: 06.01.11. – Ташкент, 1998. – 18 с.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. Xo‘jayev Sh.T. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. – Toshkent: «KO‘HI-NUR», 2004. – 104 b.
7. Gapparov F.A., Lachinskiy, A.V O‘zbekiston hududlarida to‘g‘riqanotlilar turkumiga kiruvchi zararli chigirtka va chigirtkasimonlarning rivojlanishi, yoppasiga ko‘payish sabablari, zamonaviy kurash choralari // Tavsiyanoma. F.A. Gapparov tahriri ostida. – Toshkent: “ART LINE GROUP”, O‘zO‘HQITI, 2008 g. 1- 76 b.